

Anna Żeglińska

Relacje *oral history* jako uzupełnienie zasobu polskich archiwów

In:

Źródła współczesne w zasobach archiwów : czy jesteśmy gotowi na nowe? : materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Archiwum Państwowe w Olsztynie 5 października 2012 roku / [oprac. red. Barbara Stolarczyk] ; Archiwum Państwowe w Olsztynie.

Stolarczyk, Barbara Redakcja | Pracownia Wydawnicza "ElSet", Elżbieta Skóra

[2013] | Olsztyn : Pracownia Wydawnicza "ElSet"

10.5281/zenodo.18792015

Tematem dzisiejszej sesji naukowej są źródła współczesne w zasobach archiwów - rozpatrywane w kontekście gotowości polskich archiwów na ich przyjęcie¹. Nawiązując do tak postawionego problemu chciałabym poddać dyskusji konieczność uzupełniania zasobu polskich archiwów o relacje *oral history*.

Do źródeł współczesnych zaliczyć można relacje *oral history*, chociaż są to źródła archiwom znane i towarzyszące społeczeństwom od dawna. Tradycja przekazywania historii na podstawie relacji ustnych ma starożytny rodowód. Już pierwszy historyk – Herodot opisując wojny perskie powoływał się na przeprowadzone przez siebie wywiady. Dzisiaj używane pojęcie *oral history*, wywodzące się z krajów anglojęzycznych, jeżeli w ogóle się tłumaczy na język polski, to używa się terminu: „historia mówiona”. W polszczyźnie termin nie rozwinął się powodu braku znaczeń koniecznych do nazwania spowodowanych być może, panującym przez lata, sceptycyzmem historyków wobec włączenia źródeł ustnych do badań naukowych.

Obecnie gdy mówimy o *oral history* mamy na myśli przede wszystkim utrwalanie (poprzez nagrywanie lub spisywanie), archiwizowanie i analizowanie wywiadów (relacji) z uczestnikami (świadkami) wydarzeń.

¹ W archiwistyce amerykańskiej tematyka *oral history* jako zadanie archiwów opisywana była w podręcznikach archiwistyki z lat 60-tych XX wieku. W Polsce Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w piśmie z dnia 02.02.2004 r. znak: ZNA-060-1/04 wyszła z inicjatywą powołania Archiwum Historii Mówionej; tematyce tej poświęcone było posiedzenie Rady Archiwalnej, organu doradczego Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, zorganizowane w dniu 3.11.2003 r.

Problem tłumaczenia pojęcia *oral history* wynika z uwzględnienia bądź aktu rozmowy (*historia mówiona*), bądź środka przekazu (*historia ustna*). Ostatecznie, na drodze zwyczaju, w niektórych krajach zrezygnowano z dosłownego tłumaczenia, pozostając bądź przy angielskim terminie (na Węgrzech, w Słowacji, Niemczech), bądź przy nazwach nawiązujących do oryginału (czeski termin: *orální historie*)². Niektórzy historycy polscy³ uważają, że termin należy stosować w wersji oryginalnej, ponieważ żadne tłumaczenie nie będzie ściśle. *Oral history* ma swoją historię i wykształconą terminologię, zatem tworzenie nowej jest zbędne. Niefortunnym wydaje się też stosowany przez niektórych termin „*historia mówiona*”.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż *oral history* nie jest synonimem dokumentacji audiowizualnej typu nagrania, filmy. Sposób zapisu, czyli kwestia typowo techniczna, nie stanowi kryterium wydzielenia zasobu *oral history*. Dokumentacja powstająca jako produkt uboczny jakiejś działalności może być zapisana pismem lub nagraniem i to nie zmienia jej charakteru. *Oral history* to wszelkie relacje spisywane z różnej inicjatywy: autorów, badaczy lub archiwów; zatem kryterium wydzielaającym *oral history* jest proces powstawania dokumentacji.

Podkreślam zatem: o zakwalifikowaniu relacji, wywiadu, rozmowy, przemówienia, przekazu, wypowiedzi, mowy, wspomnienia do *oral history* nie decyduje nośnik zapisu, czyli sposób utrwalenia (strona techniczna), lecz sposób powstania tego typu źródła, a więc jego wywołanie (zebranie, zainicjowanie).

W archiwach znajduje się wiele typów źródeł zastanych, brak jest natomiast źródeł wywołanych, powstałych dzięki pracy archiwisty z respondentem specjalnie zaproszonym do udzielenia wywiadu. Archiwista będzie pełnił rolę jednocześnie inspiratora i uczestnika wywiadu, a osoba udzielająca wywiadu będzie podstawowym źródłem informacji archiwalnej. Ponadto *oral history* nie może zaskakiwać archiwistów, ponieważ już od lat 60-tych XX wieku w podręcznikach amerykańskich metoda zbierania przez archiwa relacji ustnych była opisywana.

Potrzeba wywoływania przez archiwa relacji ludzi, którzy opowiadają swoje historie, rejestrowania ich w postaci nagrań, archiwizowania, analizowania i interpretowania wynika z jednostronnego obrazu społeczeństwa jawiącego się z zasobu archiwów państwowych. Dokumenty archiwalne proveniencji administracyjnej odzwierciedlają obraz rzeczywistości

² Dobrochna Kałwa, *Historia mówiona w krajach postkomunistycznych. Rekonesans*, „Kultura i Historia”; <http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/1887> [dostęp: 1.10.2012 r.].

³ Należy do nich prof. Bohdan Ryszewski, któremu dziękuję za cenne wskazówki i przykłady osobistych relacji.

podporządkowany wykładni linii rządzącej partii i władzy jaką sprawowała w czasach PRL-u. A ponadto w wielu sprawach źródła w ogóle milczą, ponieważ metoda pracy partyjnej opierała się na wydawaniu poleceń, zaleceń i dyspozycji ustnych (osobistych lub telefonicznych). Nie jest wykluczone, że i w czasach obecnych decyzje polityczne wydawane są również w tej postaci. Wpływ polityki zatem mało jest widoczny w aktach urzędowych, które przekazywane są do archiwów. Instytut Pamięci Narodowej zajmuje się zasobem organów bezpieczeństwa, ale nie zasobem partyjnym, dlatego o tę kategorię zasobu muszą zadbać archiwa państwowe.

Ponadto w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej historia, jak wszystkie przejawy działalności człowieka, była traktowana instrumentalnie. Stanowiła przedmiot propagandy aparatu władzy; stąd historia oficjalna znacznie różniła się od tej przekazywanej ustnie, w tzw. drugim obiegu – opowiadanej, „szeptanej” w domach, kościołach. Rozdźwięk między doświadczeniem osobistym a oficjalnym przekazem o wydarzeniach niedawnej przeszłości uświadamia pilną potrzebę zbierania przez archiwa i zachowania dla potomności relacji naocznych świadków dokumentujących inną wersję historii. Istnieje zatem konieczność uzupełnienia zasobu o relacje grup wykluczonych – przedstawiceli elit politycznych, intelektualnych i kulturalnych, represjonowanych, więźniów, emigrantów, ofiar systemu, osób zmarginalizowanych lub wykluczonych z oficjalnego życia politycznego.

Zatem wartość badawcza relacji *oral history* wynika przede wszystkim z ograniczeń akt wytwarzanych przed administrację państwową. Materiały uzyskane drogą wywiadów mogą umożliwić konfrontację informacji z wiadomościami zawartymi w oficjalnych dokumentach. W tym stanie rzeczy, relacje są bardzo cenne i archiwa nie mogą z nich rezygnować.

Źródeł trzeba szukać wśród żyjących jeszcze świadków historii również wobec ogromu zniszczeń w urzędach i archiwach spowodowanych okupacją niemiecką i radziecką. Relacje *oral history* stanowić wówczas będą źródła zastępcze, w wielu przypadkach jedyne, dokumentujące wiele zdarzeń historycznych. Opowieści zaś o wydarzeniach traumatycznych, takich jak okupacja niemiecka i sowiecka, doświadczeniach represji organów bezpieczeństwa stanowić będą źródło wiedzy alternatywnej w stosunku do dominującej w dokumentacji pisanej.

Rolę jedyne go źródła wiedzy o wydarzeniach historycznych, które w oficjalnej wersji historii były albo nieobecne, albo wypaczone, pełniły też zachowane w pamięci rodzinnej wspomnienia przekazywane ustnie. Przekaz ustny nie poddawał się wpływowi oficjalnego

języka i schematów interpretacyjnych. Pełnił rolę głównego źródła informacji w sytuacji, gdy dostęp do dokumentów państwowych był ściśle kontrolowany, o ile w ogóle możliwy.

Badacze (przyszli użytkownicy archiwów) traktują coraz powszechniej relacje jako źródło wiedzy nie tylko o rzeczywistych wydarzeniach historycznych (faktach), ale również jako przedmiot analizy pamięci, doświadczeń indywidualnych i zbiorowych oraz procesu nadawania im znaczeń. Przedmiotem zainteresowania staje się nie tylko obiektywny przebieg wydarzeń historycznych, lecz również subiektywne poglądy na te wydarzenia różnych warstw społecznych. Zatem relacje *oral history* zebrane przez archiwa powinny też dokumentować życie codzienne, które w oficjalnym przekazie znacznie różniło się i różni od osobistych doświadczeń jednostki, umożliwiając w przyszłości prowadzenie badań nad życiem prywatnym⁴.

Można zatem stwierdzić, że relacje *oral history* pozwolą archiwom:

1. Wypełnić luki w informacjach dotyczących przebiegu wydarzeń, zwłaszcza dla okresów nie źródłotwórczych (wojny, kataklizmy); wywiady ze świadkami będą stanowić jedyne źródło informacji o wydarzeniach historycznych, tzw. źródło zastępcze.
2. Uzupełnić zasób archiwalny proveniencji państwowej o informacje w dokumentach pomijane i zniekształcone.
3. Uzupełnić zasób o dokumenty obrazujące życie prywatne różnych grup, w tym z powodu marginalizacji, wykluczenia, pomijanych w oficjalnym przekazie.

Archiwiści powinni wykorzystywać *oral history* jako metodę gromadzenia danych przez bezpośredni kontakt słowny z osobą udzielającą informacji dotyczących wyłącznie problemów, które interesują archiwa i wynikają z niedoskonałości zgromadzonego zasobu. W zbieraniu relacji, w zależności od rodzaju kontaktu archiwisty z badanym, zastosować będzie można⁵:

- 1) swobodną rozmowę lub wywiad, którego efektem będzie notatka, zapis na nośniku magnetycznym lub wypełniony kwestionariusz – udział archiwisty w tym typie kontaktu jest najgłębszy. To on organizuje spotkanie, dobiera respondentów, układa pytania, a w trakcie rozmowy tak ukierunkowuje wypowiedzi badanych, aby otrzymać interesujące go informacje.

⁴ D. Kałwa, „Kozetka historyka”: *oral history* w badaniach życia prywatnego, (w:) *Rodzina – prywatność – intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim*, pod red. D. Kałwy, A. Walaszka, A. Żarnowskiej, Warszawa 2005, s. 181–189.

⁵ K. Kersten, *Historyk twórcą źródeł*, „Kwartalnik Historyczny”, 1971, nr 2, s. 315–316.

- 2) zorganizowane spotkanie uczestników jakichś wydarzeń historycznych (bitwy, strajku, obchodów rocznicowych, itp.) – archiwista może albo brać aktywny udział w spotkaniu, wtedy jego rola jest podobna do wyżej opisanej, albo być biernym uczestnikiem spotkania i jedynie rejestrować wypowiedzi uczestników. Jego rola ograniczać się będzie do wyboru respondentów zaproszonych na spotkanie.
- 3) wezwanie skierowane do pewnej grupy ludzi zawierające apel o składanie relacji, spisywanie wspomnień, itp. często ogłaszane w formie konkursu, w którym zawarte są cele konkursu, przedstawione korzyści dla nauki oraz zachęta do składania własnych relacji.

Źródła wywołane przez archiwistę będą stanowić typ źródeł narracyjnych wymagających stosowania, w celu ustalenia ich wiarygodności, metod krytyki stosowanych w dyscyplinie historycznej, ale również w socjologii, psychologii społecznej i psychologii pamięci. Prowadząc wywiad, a następnie badając jego wiarygodność, a właściwie wiarygodność wybranego (wyselekcjonowanego) autora, archiwista musi mieć na uwadze reguły rządzące ludzką pamięcią, zasady trwałości pamiętania i deformacji następujących wraz z upływem czasu, a także prawa rządzące przypominaniem⁶.

Archiwista powinien być przygotowany do pracy z takimi źródłami, przede wszystkim do ich wywoływania i gromadzenia. W przypadku relacji *oral history*, jak w każdym typie źródeł subiektywnych, gromadzenie i interpretacja relacji ustnych jest zadaniem trudnym. Na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie, w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych, w ramach kształcenia archiwistycznego, prowadzony jest od roku akademickiego 2010/2011 przedmiot pozwalający poznać metody i techniki zbierania relacji *oral history*.

Archiwa nie powinny zwlekać z pozyskiwaniem relacji aż „wygasną emocje uczestników wydarzeń, aż minie okres karencji i udostępnione zostaną tradycyjne źródła archiwalne, aż problemy i twórcy dziejów odejdą w niepamięć”⁷. Relacje *oral history* muszą być gromadzone na bieżąco. Jest to ważne zadanie archiwów, które nie może być cedowane na wolontariuszy. Prace wykonywane w oderwaniu od zasobu archiwalnego nie będą mieć takiego znaczenia, jak te wykonane przez archiwistów znających potrzeby archiwów w

⁶ K. Kersten, op. cit., s. 320–324. Szczegółowe kwestie związane z wiarygodnością wywiadu zob. I. Lewandowska, *Wywiad jako technika zdobywania informacji źródłowych w badaniu historii najnowszej*, (w:) „*Echa Przeszłości*”, t. V, 2004, s. 279–299.

⁷ B. Łukasiewicz, *Wspomnienia i relacje jako świadectwa najnowszej historii*, (w:) *Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Świadectwa przeszłości*, pod red. S. Achremczyka, Olsztyn 2002, s. 56–62.

zakresie uzupełnienia zgromadzonych materiałów archiwalnych. Dlatego archiwa powinny w pierwszej kolejności opracować plan gromadzenia relacji *oral history*, a następnie przystąpić do ich pozyskiwania. Jest to zadanie pilne, ponieważ wraz ze zmianą pokoleń odchodzą potencjalni autorzy relacji, nowi współcześni twórcy zasobu archiwalnego, na które archiwa, zgodnie z tematem sesji, powinny być przygotowane.